

TEXNOLOGIYA FANI O’QITUVCHISINI ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Ibragimov Oybek Isroilovich

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani

54-o'rta ta'lim maktabining Texnologiya fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada texnologiya fani o’qituvchisini zamonaviy talablar bilan yonma-yon ishlashi bo’yicha ko’nikmalarni shakllantirish haqida ma’lumotlar berilgan. Zamonaviy texnologiya fani o’qituvchisiga qo’yiladigan talablar haqida tushinchalar berilgan.*

***Kalit so’zlar:** Zamonaviy bilimlar, texnologiya o’qituvchisi, milliy model, innovatsion ta’lim.*

Bugungi kun ta’lim tizimida texnologiya ta’lim yo‘nalishida bakalavr o‘qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy bilimlar bilan qurollangan amaliy malaka va ko‘nikmaga ega mutaxassislar tayyorlashda nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta’minlagan holda ularda innovatsion ta’lim texnologiyalarini singdirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O‘qitish tizimida qo‘llanayotgan turli texnologiyalar bilan bir vaqtda milliy qadriyatlarga asoslangan “Milliy model”ni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning zamirida uzoq yillik tarixiy-ilmiy,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

pedagogik tajribaga ega bo'lgan shakllanib kelgan ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'zining istiqbolini ta'minlashiga shubha yo'q. Shu asosda bo'lajak bakalavr o'qituvchilarini tayyorlash zamon talablariga javob bera oladigan kasbiy mahorat, izlanuvchanlik hamda tashabbuskorlik kabi xislatlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Shu bilan birga o'z fanini chuqur bilishi, bu fanning rivojlanish istiqbolini tahlil qila olishi hamda o'z bilimlarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'rgatish ko'nikmalariga ega bo'lishi, har doim mustaqil ishlab bilim va malakasini zamon talabi asosida oshirib borishi zarur. Yuqoridagi talablardan kelib chiqqan holda texnologiya darslarida fan o'qituvchisining o'z mashg'ulotlarini pedagogik an'anaviy usullarda, interfaol metodlarda maqsadli ravishda olib borish ta'limning samaradorligini oshiradi. Mashg'ulot samaradorligini oshirishda texnologiya fani o'qituvchisi mavzuning maqsadini belgilab olishi, noan'anaviy va an'anaviy darslarning farqini ko'ra bilishi natijasida o'zlashtirish ko'rsatkichini ko'tarish mumkin. Noan'anaviy mashg'ulotlardan maqsad- bo'lajak texnologiya o'qituvchisining o'zlashtirish ko'rsatkichini ko'tarish uchun texnologiya fanini o'qitishda, amaliy yoki seminar mashg'ulotlarini yanada mazmunli, qiziqarli va tushunarli o'tkazishda pedagog va bo'lajak texnologiya o'qituvchisi faoliyatiga yangilik kiritib, interfaol metodlardan foydalanish hamda ularni tez va samarali baholashga erishishdir. Shu bilan birga noan'anaviy mashg'ulotlar o'quv jarayonida bo'lajak texnologiya o'qituvchisini mustaqil fikrlay olishga, o'zlari xulosa qilib, o'z-o'zini hamda guruhni baholay olishga o'rgatadi. O'qituvchi

tomonidan har bir mashgʻulotni yaxlit holatda koʻra bilish va uni tasavvur etish uchun mashgʻulot jarayonini loyihalashtirib borishi kerak. Quyida biz umumiy oʻrta taʼlim maktabi oʻquvchilari uchun texnologiya fanidan “Jun va ipak tolali gazlamalar, ularning olinishi. Jun va ipak tolalarning xossalari” mavzusi boʻyicha oʻtkaziladigan darsning oldindan taxminiy loyihalashtirilgan texnologik xaritasini tavsiya etamiz. Texnologik xarita: Mavzu: “Jun va ipak tolali gazlamalar, ularning olinishi. Jun va ipak tolalarning xossalari”. Maqsad: jun va ipak tolali gazlamalar, ularning olinishi, jun va ipak tolalarning xossalarini tushuntirish. Vazifalar: oʻquvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uygʻotish, ularda mavzu asosida bilim va koʻnikmalarini shakllantirish.

Texnologik xaritalar oʻquv jarayonida innovatsion taʼlim texnologiyasi va zamonaviy metodlarning qoʻllanilishi texnologiya fanining har bir mavzusi, har bir mashgʻulot boʻyicha tuzilgan boʻlib, fanni yaxlit holda tasavvur etishga yondashadi. Bugungi kunda taʼlim jarayonida ilgor pedagogik texnologiyalarni jalb etish natijasida texnologiyani oʻqitish metodlaridagi rang-baranglik uning dinamik rivojlanishini taminlamoqda. Uning samarasida talim samaradorligi oshib, sifat koʻrsatkichi yaxshilanmoqda. Taʼlimni innovatsion rivojlantirishda bugungi taʼlim tizimida individual yondashuv muhim ahamiyatga ega. Texnologiya fanini oʻqitishda taʼlim uzviyligini taʼminlagan holda guruhlarga boʻlib oʻqitish maʼlum maʼnoda sifat koʻrsatkichini oshiradi. Guruhlarga boʻlishda teng taqsimot boʻlishi

shart, ya'ni har bir guruhda faol talabalar teng bo'linishi kerak. Bu usulning afzalligi shundaki, guruhlar orasida raqobat shakllanadi va jarayon faollashadi, bunda kam o'zlashtiradigan talabalar ham faol talabalar yordamida guruh mavqeini himoya qilish uchun aktiv harakatga kirishadi. Natijada, birinchidan guruhlar orasida sog'lom muhit yaratiladi, raqobat vujudga keladi, mavzuni o'zlashtirish sifati ortadi. Ta'limning samaradorligini oshirish bilan birgalikda texnologiya o'qituvchilarini izlanishga, har bir mavzuga ijodiy yondashishga, mas'uliyatni his qilishga, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, shu bilan birgalikda ilmiytadqiqot va pedagogik izlanishlarni olib borishga undaydi. Eng asosiysi, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisi fanni o'qitishda fanlararo integratsiyani qo'llay olishi, takomillashtirib borishi, uni o'quv jarayoniga tadbiiq etib borishda kasbiy mahoratini rivojlantirishi lozim. Umuman olganda fan o'qituvchisini tayyorlashda nafaqat ilmiy- amaliy malaka va ko'nikmani shakllantirishi, balki yangilikka intiluvchan texnik mukammal shaxslarni tayyorlash kelajakda yurtimiz istiqbolini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bloom B.S. (ed) et al. A taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: The Cognitive Domain. Harvow, 1956.
2. Muslimov.N.A,Sharipov.Sh.S. va b. Mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llashni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma.Toshkent, 2009.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Muslimov N.A, Sharipov Sh.S, Qoysinov O.A. Mehnat ta’limi o‘qitish metodikasi, kasb tanlashga yo‘llash. Darslik. Toshkent.: 2014 y.
4. <http://www.istedod.uz/> 6. <http://www.pedagog.uz/> Texnologiya fanini o‘ziga xos xususiyatlari.
- 5.